

ASPECTOS EPISTEMOLOGICOS EN LAS TEORIAS DE ESPACIO TIEMPO

Víctor Rodríguez*

RESUMEN

En esta ponencia se expondrán diferentes concepciones contemporáneas sobre el espacio tiempo íntimamente vinculadas a teorías físicas que han recibido considerable tratamiento por parte de los especialistas. Se hará una selección exploratoria de tópicos de interés epistemológico dentro de las formulaciones ortodoxas de la teoría de la relatividad, especial y general, como así también en algunas versiones de teorías de campo contemporáneas. Como en general las teorías clásicas mencionadas han recibido numerosas contextualizaciones filosóficas, se intentará realizar un contraste entre consecuencias de estas teorías y algunas líneas de investigación filosófica contemporáneas, tanto en filosofía de la física como en filosofía de las matemáticas, relacionadas con los conceptos de espacio y tiempo, a los fines de ilustrar las tensiones existentes entre los enfoques asociados a distintas líneas de investigación. En particular, se pondrá especial énfasis en la elucidación de los aspectos metodológicos involucrados y en las consecuencias que condicionan la génesis de conceptos dentro de esas teorías. Finalmente, se harán algunas especulaciones acerca de la eventual proyección en el ámbito de la epistemología de algunas de estas líneas de investigación.

Palabras clave: Teorías de Espacio Tiempo; Teorías Clásicas de la Relatividad; Teorías de Campo Contemporáneas; Filosofía de la Física; Filosofía de las Matemáticas.

EPISTEMOLOGICAL ASPECTS IN SPACE TIME THEORIES

Different points of view about space time theories are exposed, with special consideration for the distinct traditions coming from science and epistemology. Particular case studies are analyzed with emphasis on the interactions between these traditions of research. Different epistemological consequences are considered, and in some cases methodological procedures are explicated under the more general background of philosophical points of view. All this has been constrained to the "classical period" of space time theories.

Key Words: Space Time Theories; Classical Relativity Theories; Contemporary Field Theories; Philosophy of Physics; Philosophy of Mathematics.

*Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. E-mail: rodrigue@fis.uncor.edu

Deseo hacer algunas observaciones preliminares para dar un contexto adecuado a este trabajo. El primer punto es que se trata de un trabajo de modestas pretensiones, cuya eventual originalidad va a radicar solamente en el modo de articulación de los enfoques expuestos y analizados. En segundo lugar, no se van a considerar por diversas razones todos los enfoques contemporáneos sobre espacio tiempo, ya que ello escapa a los límites de este expositor y de los aspectos operativos de este trabajo. En tercer lugar, sólo se considerarán consecuencias de las teorías clásicas de espacio tiempo, es decir, sólo se tendrán en cuenta aspectos epistemológicos relacionados con las teorías de la relatividad, tanto especial como general, y cuestiones relacionadas con teorías clásicas de campo. Naturalmente, todos estos casos están impregnados de tradiciones conceptuales provenientes del contexto moderno en torno de la mecánica, el mecanicismo y sus consecuencias filosóficas. Finalmente, es necesario aclarar que la expresión “teorías de espacio tiempo” adolece de considerable vaguedad y ambigüedad en el uso corriente por parte de los científicos. La literatura especializada refiere con esta expresión tanto a teorías propiamente dichas, como a esquemas conceptuales de considerable generalidad, o a conceptos bastante sofisticados pero que juegan un rol central en la articulación de los marcos descriptivos y predictivos de numerosas teorías físicas contemporáneas. Para nuestros fines no será necesario optar por alguna de estas modalidades de uso, ya que nuestro interés aquí es rescatar cuestiones epistemológicas asociadas con estos estilos de teorización. Dos aclaraciones finales. Por “teorías clásicas” entendemos aquí teorías no cuánticas, aún cuando ellas puedan haber sido escritas el año pasado. Por otra parte, se ha prescindido hasta donde ha sido posible del uso de tecnicismos, pagando con ello naturalmente el precio de pérdida de precisión en algunos conceptos.

Observando la literatura especializada sobre espacio tiempo, parece conveniente clasificarla como proveniente de diferentes contextos de investigación. Para nuestros propósitos, será útil considerar cuatro ámbitos de investigación sobre espacio tiempo. 1) la epistemología, entendida aquí como teoría del conocimiento y como filosofía general de la ciencia; 2) la filosofía de la física y la filosofía de las matemáticas, entendidas como filosofías regionales de la ciencia; 3) las matemáticas, y 4) la física. Esta última entendida como física teórica y como física experimental. Rescato especialmente este último aspecto, debido a que se observa un considerable retraso en la literatura contemporánea en la reflexión epistemológica sobre los aspectos experimentales de las teorías de espacio tiempo. El paradigma geométrico ha sido el dominante en filosofía de espacio tiempo. No uso paradigma en el sentido de Kuhn, sino en el sentido usual del castellano.

Estos cuatro contextos han generado cuatro industrias productivas de moldes espacio temporales con sus consecuentes extrapolaciones conceptuales. En muchos casos, se asiste a la presentación de articulaciones de notable semejanza conceptual, pero escritas en lenguajes técnicos específicos que dificultan notablemente la

comparación. En reiteradas ocasiones las buenas semejanzas y proximidades conceptuales quedan ocultas.

Es indudable que las teorías de la relatividad han jugado y continúan haciéndolo, un rol decisivo en buena parte de la generación de frameworks espacio temporales contemporáneos. Por ello parece una buena estrategia singularizar en primer lugar las cuestiones epistemológicas que se han asociado usualmente con estas teorías. Aquí es muy conveniente dividir la temática en dos partes: por un lado, a) la evolución del pensamiento de Einstein, digamos desde 1900 a 1955, y por otro lado, b) la reflexión epistemológica de numerosos filósofos, físicos y matemáticos, durante al menos ese mismo período. Aún cuando no lo haya considerado explícitamente en las observaciones preliminares, es necesario mencionar que las investigaciones contemporáneas sobre historia de la ciencia están jugando un rol decisivo en la elucidación de ciertas tramas epistemológicas sobre nuestro tema. La metafísica también ha impregnado e impregna de diversos modos nuestra clasificación. A modo de ejemplo: En el intento de entender la génesis del concepto de espacio en Einstein, se ha llegado hasta el análisis de la influencia del pensamiento de Schopenhauer sobre él, en particular en lo referido a la necesidad de una concepción del espacio como base para la individuación de sistemas físicos (1). Este tipo de trabajos caen dentro de nuestro contexto 1 - a), y se conecta con la tradición filosófica moderna en torno de espacio y tiempo. Un segundo estilo de trabajos en general todavía poco conocidos, pero que ha producido una excelente línea de investigación contemporánea cae dentro de 4 - a), esto es, el pensamiento de Einstein desde la filosofía de la física y de las matemáticas, pero acotado históricamente a ciertos períodos de transición que fueron cruciales en el desarrollo de las grandes teorías y por lo tanto son de gran riqueza epistemológica. Un ejemplo relevante al respecto es el del Hole Argument, o en términos de Einstein, del *Lochbetrachtung*, que jugó un rol central en las articulaciones previas de la relatividad general, entre 1913 y 1914. Este argumento ha sido sacado a luz en años recientes con una minuciosidad tal que ha permitido no sólo la reconstrucción de varias interpretaciones en torno a la génesis de la relatividad general, sino que está cambiando el *background* para la articulación de conceptos de clara raigambre epistemológica, como por ejemplo la articulación entre la independencia de las leyes respecto de los sistemas de coordenadas en los que se escribe la interfase entre la teoría y sus consecuencias observacionales, y nociones de neto corte epistemológico, como determinismo e indeterminismo en el ámbito de la física clásica. (2), (3), (4), (5). Un modo técnico de abordarlo es a través de un principio de covariancia general. Tomemos por caso una formulación standard de este principio:

Sea M una variedad diferenciable 4-dimensional, sea g un tensor métrico definido sobre M , y T el tensor *stress energy* definido sobre M , que da los contenidos materiales del espacio tiempo. Entonces dado un modelo $\langle M, g, T \rangle$ de la teoría de la relatividad general, el modelo de espacio tiempo generado al aplicar una

transformación (smooth, uno-a-uno) (difeomorfismo) arbitraria a los puntos de M es también un modelo de la teoría de la relatividad general.

Como sugieren Hofer y Cartwright (5), de esto se desprende que todos los “hechos empíricos” que la teoría describe o predice se expresan como hechos acerca de los valores de estos tensores sobre varios puntos de la variedad.

Las consecuencias de este tipo de discusiones trascienden por lejos al pequeño ámbito de teorización alrededor de un par de conceptos dentro de una teoría. Se genera todo un eco reinterpretativo del *status* epistemológico de conceptos como determinismo, tanto en el contexto de las concepciones filosóficas contemporáneas en torno de la ciencia, como en la lectura de las obras clásicas de períodos anteriores. Caso particular, la necesidad de explicitar la dependencia y sensibilidad del concepto clásico de determinismo, aún en el sentido de Laplace, de las distinción entre sistemas abiertos y cerrados en mecánica clásica (6).

Una línea de investigación mixta entre 2), 3) y 4) permite conectar cuestiones epistemológicas asociadas a la segunda década de este siglo con investigaciones contemporáneas, tanto en física como en matemáticas. La preocupación sobre las singularidades en teorías de campo y en particular en relatividad general ha sido constante desde los inicios de estas líneas de investigación. Así como en matemáticas elementales tenemos problemas para dividir por cero, en la sintaxis de la relatividad general siempre estuvo rondando el fantasma de las singularidades y sus posibles interpretaciones. Todo estaría bien si sólo se tratara de una mera limitación del cálculo, sin interpretaciones, pero la semántica y pragmática siempre entran por la puerta trasera, y es necesario tenerlas en cuenta cuando articulamos consecuencias predictivas de las teorías, ya sea vía modelos, vía postulados ad hoc, o vía provisos, en el sentido de Hempel. La fábrica de singularidades inició su industria exitosa en la década del sesenta de nuestro siglo. Gracias a ella las matemáticas crecieron considerablemente en este sector y como consecuencia de ello se enriquecieron tanto la geometría diferencial como la topología y sus vinculaciones múltiples con el análisis. Hoy esta industria ha generado notables capítulos dentro de las matemáticas. Por el lado de la física se asistió a la génesis de entidades teóricas de fluctuante prestigio, como los agujeros negros. A tres décadas de esto, la producción epistemológica está comenzando a hacer sentir su presencia en el mercado de las ideas y estrategias de investigación. Si tomamos como un indicador de ello una obra como “Bangs, Crunches, Whimpers, and Shrieks”, de John Earman (7), en la que se analizan las singularidades y acausalidades en espacios tiempos relativistas, podemos argumentar en favor de una intensa interacción entre conceptos provenientes de la tradición epistemológica y el estado del arte actual en lo que a sintaxis físico-matemática se refiere. En este tipo de casos, el pensamiento de Einstein, aún cuando siempre pueda insinuar su presencia como telón de fondo, ha quedado rezagado por el propio desarrollo sintáctico de las teorías. La evolución de la geometría diferencial ha mostrado modos de hacer más simples e inteligibles ciertas articulaciones y ello incide naturalmente en la exposición de las teorías y de los esquemas conceptuales.

Aquí hay un aspecto metodológico que en mi opinión es el más importante ingrediente de este proceso evolutivo. Sabemos resolver mejor ciertas ecuaciones diferenciales y entendemos mejor porqué otras no son fáciles de resolver. Cuando las soluciones se logran aparear a modelos “razonables”, tanto por su potencia predictiva como por su fuerza explicativa, es usual que se generen interpretaciones que estabilizan ciertos términos teóricos, los que a su vez articulan versiones preliminares de ontologías regionales. Estas ontologías generan criterios de chequeos e hipótesis metodológicas, que a su vez producen articulaciones de segundo orden sobre antiguas interpretaciones asociadas a viejas teorizaciones. Permitanme ilustrar este complejo proceso con el caso de la evolución de las singularidades en relatividad general. Una vez que los agujeros negros se transformaron en buenos candidatos de entidades observacionales, aunque ello fuera por vía indirecta, surgió lo que es frecuente en el análisis de episodios característicos del contexto de descubrimiento en ciencia. Un conjunto de tensiones entre hipótesis, criterios y entidades, tanto para justificar una posición realista en torno de estas entidades, como para dar cuenta de las dificultades de observación de ciertas consecuencias teóricas. Tanto la hipótesis del Censor Cósmico de Penrose (8), y sus relaciones con las singularidades desnudas, como la conjetura de la protección de la cronología de Stephen Hawking (9), que evitaría la posibilidad de existencia en el universo de curvas temporales cerradas, llevan al límite la tensión entre entidades teóricas, criterios de aceptabilidad, e hipótesis sobre condiciones de adecuación para elaborar reglas de correspondencia entre términos teóricos y términos observacionales dentro de estos contextos clásicos. No me voy a extender en esta oportunidad sobre la cuestión de las curvas temporales cerradas y los modelos de universo asociados, a la Gödel. Esto ha sido expuesto en una reunión anterior (10). Lo que quiero observar aquí es que esta relectura epistemológica con alta sensibilidad por la evolución de la sintaxis de la teoría de la relatividad general también tiene réditos en contextos como por ejemplo el 1 -a), esto es, en lo referido a esclarecer el pensamiento epistemológico de Einstein. Peter Bergmann, quien fue investigador asistente y colaborador de Einstein en Princeton escribe sobre este punto:

“Parece que Einstein siempre fue de la opinión que las singularidades en teoría clásica de campos son intolerables. Ellas son intolerables desde el punto de vista de la teoría clásica de campos porque una región singular representa una ruptura de las leyes postuladas de la naturaleza. Pienso que uno puede dar vuelta este argumento y decir que una teoría que involucra singularidades e involucra su inevitabilidad, además, lleva consigo las semillas de su propia destrucción...” (11).

Con motivo del centenario de Einstein, el profesor Bergmann estuvo en la Argentina en 1979. Allí tuve la oportunidad de consultarlo sobre aspectos de sus impresiones acerca del pensamiento de Einstein sobre estos temas. Lo que entonces

me pareció novedoso ahora resulta bastante común; varios físicos han reflexionado sobre el potencial autodestructivo de sus teorías más queridas.

Como es posible observar a través de la reflexión citada, esto, tanto en su versión afirmativa como negativa, implica una toma de posición respecto de la universalidad de las leyes científicas y la eventual independencia o dependencia de las mismas respecto de marcos espacio temporales. Las consecuencias epistemológicas de esta toma de posición son de largo alcance y contaminan de muchos modos los recursos y estrategias metodológicas a emplear en los programas de investigación. La discusión se va haciendo sutil por etapas, y toca no sólo a la elucidación de cuestiones técnicas del lenguaje científico, sino también a las propias sutilezas de las argumentaciones en torno del empirismo y realismo contemporáneos. Este caso es adecuado para el tema general que nos ocupa. La tradicional discusión entre posturas relacionistas y sustantivistas en filosofía de espacio tiempo ha sido extensamente trabajada en el contexto clásico, digamos, entre epígonos de Newton y Leibniz, por historiadores y filósofos de la ciencia, sin embargo, es posible extender esta discusión hasta los marcos teóricos actuales que configuran descripciones alternativas de teorías clásicas contemporáneas. Una forma de expresar el sustantivismo para variedades es la siguiente: una variedad de puntos 4-dimensional M representa un espacio tiempo sustantivo cuyos puntos y regiones existen y son individualmente distintas entidades sustanciales. Supongamos a los efectos de conectar hilos sueltos de esta exposición que intentamos conectar una posición sustantivista como la expresada, con el debate acerca del determinismo-indeterminismo. Veamos un modo standard de abordar este problema.

Una versión del determinismo dice que una teoría es determinista si y solo si dados dos modelos cualesquiera de ella que concuerdan en todos los hechos físicos anteriores a un tiempo $t(0)$ también concuerdan en todos los hechos físicos después de ese tiempo. Dada esta particular versión del determinismo y sumando la caracterización de arriba sobre el sustantivismo de variedades, la discusión epistemológica que se ha generado gira en torno a si la teoría de la relatividad general clásica bajo esas interpretaciones es radicalmente indeterminista o determinista. Los trabajos de John Norton y John Earman han sido muy importantes para hacer resaltar la importancia epistemológica de las ideas precursoras de la relatividad general, pero el debate continúa aún hoy sobre los reales alcances de una posición, digamos, empirista acerca de estas nociones. Veamos un esquema de argumento al respecto: La cuestión del determinismo debería decidirse por razones físicas, no metafísicas. Por lo tanto, cualquier compromiso metafísico que nos fuerce sobre el determinismo es inaceptable. El sustantivismo sobre variedades es un compromiso metafísico, dado que su rechazo no afecta el contenido empírico de la teoría de la relatividad general. En cualquier teoría generalmente covariante, el sustantivismo de variedades nos fuerza a aceptar un indeterminismo radical. En consecuencia, el sustantivismo de variedades es inaceptable. (Norton y Earman). Esta línea argumental refleja claramente una alianza entre epistemología y metafísica,

que es el punto que quiero enfatizar aquí. Pero su lectura, desde este particular ejemplo, permite también ilustrar otros compromisos epistemológicos alternativos. Nancy Cartwright, por ejemplo, acepta buena parte de este argumento, pero extrae otras consecuencias en la dirección siguiente: si bien la línea de abordaje permite aclarar muchos puntos sutiles sobre el determinismo, no habría razones para abandonar el sustantivismo de variedades sobre esta base, ya que en un estilo muy cercano al de Bas van Fraassen habría buenos argumentos para mantener una prudencial distancia entre descripciones con puntos en las variedades y la cuestión del determinismo. Recordemos que para van Fraassen el rechazo de una concepción de ley de la naturaleza conlleva que el determinismo puede a lo sumo ser una característica de las teorías y no una característica del mundo (12). Quizás imperceptiblemente hemos cruzado el sector de filosofía de la física para ubicarnos en el corazón de una caracterización del empirismo contemporáneo. Podríamos decir de 2 a 1, con condimentos metafísicos. Y esto suena razonable. No parece posible llevar a cabo una adecuada caracterización del empirismo o de variantes del realismo científico si no nos esforzamos por ilustrar estas posiciones con ejemplos conspicuos de la investigación científica contemporánea. La relatividad general continúa siendo uno de los campos fértiles en ejemplos conspicuos.

Esto me lleva al último aspecto que deseo considerar en esta ponencia. Me refiero al punto 4) en su variante experimental. El concepto de espacio tiempo creció sobre la raíz de los principios de relatividad y de equivalencia. Estos principios, aún cuando puedan ser descritos por la segunda inducción einsteniana que aparece en las cartas de Einstein a Solovine, mantienen al margen de la opinión de su creador una sensible vinculación con la experiencia. Por sensible no entiendo aquí directa. A pesar de todas las especulaciones y construcciones a posteriori de estos principios por parte de científicos y filósofos, se puede cuestionar el alcance de la identidad entre movimientos acelerados y atracciones gravitacionales, si Uds quieren, entre fuerzas y geometría. Y este es un terreno experimental. Una posición muy difícil, pero no exenta de riqueza epistemológica, consiste en mirar estas construcciones espacio temporales postrelativistas desde la perspectiva de las ciencias experimentales. No es una tarea simple diseñar experimentos que coloquen a nuestros marcos conceptuales más generales en el banquillo de los acusados, pero la tarea se hace y se ha avanzado una enormidad al respecto (13). Esto me sugiere una reflexión sobre la evolución de los conceptos de espacio tiempo. Pareciera que el paradigma geométrico tal como fue elaborado epistemológicamente en la tradición de Reichenbach, Grünbaum, Putnam, y aún yo diría Michael Friedman y Clark Glymour, por citar sólo algunos filósofos significativos, y que dominó ostensiblemente el panorama descriptivo y epistemológico en la primera mitad de este siglo, fuera cediendo lugar a otros paradigmas. En mi opinión, aún dentro del contexto de las teorías de espacio tiempo clásicas existe actualmente una especie de triangulación con tensiones dinámicas entre los vértices y un continuo feedback entre ellos, y no es posible observar adecuadamente esto si uno se sitúa demasiado dentro de una

sola tradición de investigación. Por lo menos dos grandes protagonistas han crecido hasta alcanzar considerable madurez y compiten con el paradigma geométrico. Por un lado, el arte de resolución de problemas, que en este caso se refleja en la capacidad de plantear y resolver ecuaciones diferenciales asociadas con teorías de campo, y por otra parte, la articulación de diseños experimentales que han permitido ubicar a la teoría de la relatividad en las fronteras de la investigación experimental y tenerla actualmente como una de las teorías más precisas en la historia de la ciencia. Ambas tradiciones están en mi opinión impregnadas de cuestiones epistemológicas que merecen un estudio mucho más detallado. He expuesto ciertas facetas de estos enfoques en algunas reuniones de los últimos años, por lo que no me voy a extender aquí en esta dirección. Lo dejamos en todo caso para la sección de preguntas.

Un comentario final. En este trabajo no se han tenido en cuenta numerosos límites que enfrentan las concepciones clásicas del espacio tiempo, especialmente aquellos provenientes de los límites del campo de aplicación o de las teorizaciones a partir de desarrollos de otras teorías, como la mecánica cuántica, o las implicaciones epistemológicas de las versiones contemporáneas de teorías unificadas. El objetivo aquí fue ilustrar un campo de investigación epistemológica vigente en torno de teorías clásicas e intentar mostrar que, aún dentro de estos límites, hay una gama extraordinaria de aspectos de interés histórico y filosófico que merecen ser investigados. En cualquier versión que usemos nuestras teorías científicas, sean ellas físicas o no, parece inevitable la presencia de algún framework espacio temporal. Nuestras oscilaciones conceptuales nos llevan desde una suerte de marco transcendental que sirve de continente a los procesos bajo descripción, hasta una especie de entidad dinámica que coactúa con otros patrones referenciales en un pie de igualdad ontológica o epistemológica; digamos, el espacio tiempo como una entidad física, o peor aún, como una cantidad física (14). Sea cual fuere nuestra posición o estrategia frente a estos constructos, aún nuestras referencias por analogías con los moldes fisicalistas nos exigen el esclarecimiento de los términos en uso. En este sentido, y al menos en el contexto del tema de nuestra exposición, en mi opinión la filosofía de la física puede prestar muchos más servicios a otras líneas de investigación que los que se le han requerido hasta el momento.

BIBLIOGRAFIA

- 1) HOWARD, D. A Peek Behind the Veil of Maya: Einstein, Schopenhauer, and the Historical Background of the Conception of Space as a Ground for the Individuation of Physical Systems. In: Earman J-Norton J. (Eds.): *The Cosmos of Science*. Univ. of Pittsburgh Press/Universitätsverlag Konstanz, 1997.
- 2) NORTON, J. Einstein, the Hole Argument and the Reality of Space. In: Forge J.(Ed.): *Measurement, Realism and Objectivity*. Dordrecht: Reidel, 1987.
- 3) EARMAN, J., NORTON J. What Price Substantivalism? The Hole Story. *Brit. J. Phil. Sc.*, n. 38, p. 515-25, 1987.
- 4) BUTTERFIELD, J. The Hole Truth. *Brit. J. Phil. Sc.*, n. 40, p. 1-28, 1989.

- 5) HOEFER, C., CARTWRIGHT, N. Substantivalism and the hole argument. In: Earman J. *et al.* (Eds.) *Philosophical Problems of the Internal and External Worlds*. Univ. of Pittsburgh Press/Universitätsverlag Konstanz, 1993.
- 6) EARMAN, J. *World Enough and Space-Time*. Cambridge: The MIT Press, 1989.
- 7) EARMAN, J. *Bangs, Crunches, Whimpers, and Shrieks*. N.York: Oxford Univ. Press, 1995.
- 8) PENROSE, R. Gravitational Collapse: The Role of General Relativity. *Rev. del Nuovo Cimento*, Serie I, 1, n. speciale, p. 252-276, 1969.
- 9) HAWKING, S. The Chronology Protection Conjecture. *Phys. Rev. D*, n. 46, p. 603, 1992.
- 10) RODRIGUEZ, V. *El tiempo como trama de conceptos*. Coloquio Iberoamericano de Filosofía e Historia de la Ciencia, SADAF, Buenos Aires, nov. 1997.
- 11) BERGMANN, P. In Open Discussion p. 156 of Wolf H. (De.): *Some Strangeness in the Proportion*. Addison-Wesley P. Co. Inc., Reading, Mass., 1980.
- 12) VAN FRAASSEN, B. *Laws and Symmetry*. N.York: Oxford University Press, 1989.
- 13) WILL, C. *Theory and Experiment in Gravitational Physics*. (Revised Edition), Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- 14) TELLER, P. (Draft version) *Space Time as a Physical Quantity*. Dept. Phil. Univ. California, Berkeley, 1985.